

T3-16

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL JENGIBRE (*Zingiber officinale*) SOBRE LAS CEPAS DE *Escherichia coli* Y *Staphylococcus aureus*

Teresa Jesus Ccahuana Gonzales, Jessica Yolanda Huarcaya Rojas, Luis Antonio Cartagena Sigwas, María Luz Rojas Campos & Jaime David Torres Lévano

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. teresa.ccahuana@unica.edu.pe

Objetivo: determinar la actividad antibacteriana del extracto acuoso del rizoma de *Zingiber officinale* Rosc. (Kion) frente a *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Escherichia coli* y *Salmonella typhi*. **Método:** la actividad antibacteriana se determinó mediante el método de difusión en agar la cual se basó en el crecimiento del microorganismo, según la presencia de concentraciones decrecientes del antimicrobiano, que se encuentra diluido en el medio de cultivo (agar). **Resultados:** el barrido fitoquímico indicó la presencia de los metabolitos secundarios tales como taninos, alcaloides, flavonoides y saponinas. El análisis de varianza (ANOVA) a un nivel de significación de ($p < 0,05$) arrojó, que si hubo diferencia significativa en los promedios de los diámetros de inhibición para las cepas de *S. aureus* y *S. pneumoniae*. **Discusión:** el extracto acuoso del rizoma de *Z. officinale* Rosc. (Kión) al 100% frente a las cepas de *S. aureus* presentó halos de inhibición de 28 mm (56% de inhibición relativa) cercano al control positivo ampicilina con 30 mm. Hubo halos de inhibición de 14 mm indicando frente a las cepas de *S. pneumoniae* por lo cual, se indicó resistencia bacteriana. Las cepas *E. coli* y *S. typhi* no presentaron actividad antibacteriana. **Conclusiones:** *S. aureus* fue sensible al extracto acuoso del rizoma de *Z. officinale*, mientras que *S. pneumoniae* indicó resistencia. Asimismo, el extracto acuoso no se recomienda como actividad antibacteriana para las cepas de *E. coli* y *S. typhi*.

Palabras clave: actividad antibacteriana, difusión en agar, extracto acuoso, screening fitoquímico

Doi: 10.5281/zenodo.7977978

